

Оценка конкурентоспособности российских косметических средств в целях импортозамещения

Кошелева О. Э. *, Николаев В. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *kosha.5353@mail.ru

РЕФЕРАТ

В период «торговых войн» актуальным становится импортозамещение разных товаров народного потребления. В этом аспекте, а также с целью повышения конкурентоспособности товаров российского производства в статье рассмотрен вопрос оценки качества средств по уходу за волосами (шампуней). Проанализированы товароборот, категории шампуня и география поставок, результаты товароведческой экспертизы. К задачам товароведческой экспертизы в таможенных целях относят не только установление идентификационных признаков объектов исследования, но и оценку товаров с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды. В работе приведена систематизация данных о качестве шампуней отечественного и импортного производства. Результатом работы являются обобщенные выводы для возможности импортозамещения шампуней на российском рынке.

Ключевые слова: импортозамещение, товароведческая экспертиза, косметика, шампунь, качество

Assessment of Competitiveness of the Russian Cosmetic Means in Order to Import Substitution

Olga E. Kosheleva *, Vladimir. V. Nikolaev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *kosha.5353@mail.ru

ABSTRACT

During the period of "trade wars" relevant import substitution of different consumer goods. In this aspect, as well as to improve the competitiveness of the goods of Russian origin in the article the question of assessing the quality of hair care products (shampoo). Turnover are analyzed, the category of shampoo and the geography of deliveries, commodity expert examination results. To the challenges of commodity expert examination for customs purposes include not only establishment of fingerprinting research objects, but also an assessment of the goods from the point of view of safety for man and the environment Wednesday. The work shows the systematization of data on the quality of domestic and imported shampoos. The result of the work is for the possibility of generalized conclusions of import substitution of shampoos in the Russian market.

Keywords: import substitution, commodity expert examination, cosmetics, shampoo, quality

В связи с непростой политической и экономической ситуацией в мире, встает вопрос об экономическом давлении на страны. В ответ на экономические санкции Россия взяла курс на импортозамещение разных видов продукции на внутреннем рынке. Несмотря на ряд сложностей, возникших при импортозамещении, с помощью соответствующих капиталовложений можно поднять престиж и уровень качества отечественных товаров, особенно на базе уже действующих предприятий, выпускающих продукцию по европейским технологиям с использованием импортного оборудова-

ния и сырья. Стимулирование отечественного производства за счет положительного влияния данного фактора предполагает рост экономики регионов и экономики страны в целом. Актуальность этого направления экономической деятельности определила стратегическую политику государства в развитии разных отраслей промышленности. Примером является, в частности, разработка Минпромторгом России Стратегии развития парфюмерной промышленности¹.

Ежегодное ужесточение санкций США и ЕС в отношении России требует ответных действий; к ним можно отнести введение ограничений на импорт парфюмерно-косметической продукции. Возможно, данные ограничительные меры вызовут недовольство части населения и увеличение ввоза контрафактной продукции. Для введения этих мер необходимо проанализировать состояние внутреннего рынка и результаты таможенной товароведческой экспертизы косметической продукции.

Одной из важнейших проблем товарного рынка является безопасность продукции, что в определенных условиях может вызвать ограничение импорта. Объем внешнего товарооборота шампуня за последние годы в денежном выражении представлен на рис. [2].

Импорт в Россию товаров из группы «шампуни» за период 2014–2017 гг. составил 610 млн долл., общий вес 171 тыс. т. В структуре на первом месте стоит импорт из Румынии (45%), на втором — из Италии (9%). Следовательно, введение ограничений на импорт шампуня может в первую очередь отразиться на деятельности предприятий Румынии. При этом эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства составляют только 5% от общих поставок в Россию.

Производство шампуня может представлять токсическую опасность для человека (аллергические реакции) и экологическую для окружающей среды, что требует особого контроля как на внутреннем рынке, так и при импорте данного продукта. Вследствие этого возникает необходимость в проведении тщательной таможенной товароведческой экспертизы [1].

Косметические средства для ухода за волосами (шампуни) классифицируются в подсубпозиции 3305 10 000 0 ЕТН ВЭД ЕАЭС. В России шампуни производят с учетом технического регламента таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия», а главным документом, регламентирующим требования к косметике в ЕС, является Регламент № 1223/2009 Европейского Парламента и Совета от 30.11.2009 о косметической продукции. Регламент обязателен к исполнению (применению) во всех странах — членах ЕС, его требования не могут быть изменены на национальном уровне. Помимо Регламента, действуют еще два важных документа законодательства ЕС, обозначаемые как CMR и REACH — это документы, запрещающие или ограничивающие использование в продукции и в производстве (не только в косметике, но также в игрушках, электронном оборудовании и др.) канцерогенных, мутагенных и токсичных химических соединений.

При проведении экспертиз в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, возникает необходимость установления не только идентификационных признаков объектов исследования, но и оценки потребительских свойств товаров с точки зрения их безопасности для человека и окружающей среды. Важно отметить, что перемещаемый товар и его упаковка становятся объектами реверсивной логистики [3].

¹ Минпромторг разработает Стратегию развития парфюмерной промышленности [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Российской газеты». Рубрика: Экономика от 02.12.2017. URL: <https://rg.ru/2017/12/02/minpromtorg-razrabotaieiut-strategiiu-razvitiia-parfumernoj-promyshlennosti.html> (дата обращения: 01.09.2018).

Рис. Внешний товарооборот шампуня в РФ
Fig. External commodity turnover of shampoo in the Russian Federation

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. Шампуни [Электронный ресурс] // Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России. Адрес доступа <http://ru-stat.com/date-Y2014-2017/RU/export/world/06330510> (дата обращения: 01.09.2018)

Объектами таможенной экспертизы могут быть товары, документы, упаковка и маркировка продукции, технологические процессы и др. В нашей работе основным объектом исследования являлись косметические изделия.

Косметическая продукция широко применяется в обычной жизни человека для повседневного ухода за кожей и волосами. Поскольку средства непосредственно соприкасаются с телом человека, они должны обладать повышенной безопасностью и необходимыми потребительскими характеристиками. Проверки Роспотребнадзора показали, что ряд импортных товаров не соответствует стандартам качества. В частности, в сфере бытовой и косметической продукции к таким товарам относят жидкие мыла, порошки, шампуни, бальзамы и пр. В работе изучались потребительские свойства одного из главных косметических средств — шампуня, экспериментальными методами проводился сопоставительный анализ продукции импортного и отечественного производства [5].

Актуальность исследования обусловлена разными требованиями к безопасности продукции, как отмечалось выше. Европейский Регламент, в отличие от ГОСТа 31696-2012, содержит более высокие требования к запрещенным в составе химическим и биологическим веществам, используемым в качестве ингредиентов, национальный ГОСТ определяет безопасность и качество по конечному продукту. Важным вопросом остается конкуренция между отечественными и зарубежными производителями косметики. В этой связи, цель работы — проведение экспертизы качества средств по уходу за волосами, среди которых значительное место занимают шампуни.

При оценивании на первый план выступают известность марки (brand-name), позволяющая покупателю выделить товар из ряда равноконкурирующих марок,

качество оформления продукции и удобство пользования средством, в том числе его размеры и форма. На рынке товаров по уходу за волосами представлено большое количество зарубежных и российских компаний, продукция которых имеет определенные преимущества. Лидирующие позиции на рынке занимают транснациональные компании «L'Oreal», «Procter&Gamble», «Londa», «Wella», «Schwarzkopf», «Lumene», «Revlon», «Oriflame», «Avon» и ряд других. Среди российских производителей свою продукцию на рынке реализуют компании «Faberlic», концерн «Калина» и прочие.

Для достижения конкурентных преимуществ производители косметических товаров стремятся к постоянному расширению ассортимента линейки средств по уходу за волосами. В достаточно широком ассортименте на рынке представлены шампуни, бальзамы, кондиционеры, лосьоны, муссы, тоники, краски, гели и другие косметические средства. Каждый вид продуктов включает несколько подвидов, предназначенных для разных групп целевой аудитории: шампуни для мужчин, для детей, против перхоти, «2 в 1», «3 в 1» и т. д. [2, 5]. Цель ассортиментной политики производящих и торгующих фирм — продажа косметического продукта большому кругу потребителей. Классификация средств по уходу за волосами представлена в табл. 1.

Деление шампуней по приведенным в таблице признакам условно, так как в современном шампуне обычно сочетаются признаки разных групп. Шампуни отличаются по составу, концентрации активных и вспомогательных ингредиентов, консистенции (жидкие, кремообразные, желеобразные, сухие) [4]. Качество шампуня в большой степени обусловлено природой моющего поверхностно-активного вещества (ПАВ), наличием в составе полезных добавок и сбалансированностью ингредиентов [6].

Шампунь представляет собой водно-спиртовой или водный раствор поверхностно-активных веществ с парфюмерными отдушками и специальными добавками для гигиенического ухода за волосами. Моющей основой являются амфотерные ПАВ, обладающие моющим действием в кислой или щелочной среде и в жесткой воде. Объектами товароведческой экспертизы по оценке качества и проведению сопоставительного анализа были образцы импортных шампуней («Pantene Pro-V», «Shamtu», «Head&Shoulders», «Syoss», «Timotei») и образцы шампуней отечественного производства: «Schauma», «Сто рецептов красоты», «Чистая линия. Фитотерапия» (табл. 2).

Отбор образцов продукции для экспертизы проводился в соответствии с ГОСТ 29188.0-91 «Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний» и с учетом ценовой категории и фирмы-производителя. Для определения качества изделий применяли органолептические и физико-химические методы, проверяли соответствие требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия».

Поскольку качественные характеристики товара трудно оценивать органолептическими (с помощью органов чувств) методами, их стремятся привести к количественным оценкам; обычно разрабатывают балльную систему, в которой фактические результаты сравнивают с базовыми показателями. Часто в качестве базовых используют ГОСТы [1]. К экспертизе товаров привлекают нескольких опытных экспертов, которые вырабатывают независимое компетентное заключение. Принцип объективности оценки товара достигается высоким профессионализмом экспертов.

К органолептическим показателям качества относят внешний вид, цвет, консистенцию и запах. Внешний вид, цвет и консистенцию шампуней эмульсионных, кремообразных и желеобразных изучают просмотром пробы, распределенной тонким ровным слоем на предметном стекле или листе белой бумаги. Однородность сред-

Классификация средств по уходу за волосами

Table 1. Classification of care products for hair

Классификационный признак	Классификационная группа
Гигиенические	Средства для мытья волос (шампуни)
	Средства для ухода после шампуня (ополаскивания)
	Уход без ополаскивания
Лечебно-профилактические	Уход за кожей головы
	Уход за волосами
	Комплексного действия
Декоративные средства	Для фиксации волос (моделирование, укладка, сохранение прически)
	Изменение цвета (окрашивание), химическая завивка

Таблица 2

Объекты исследования

Table 2. Research objects

№ образца	Наименование шампуня	Производитель	Примечание
1	Pantene Pro-V	Procter&Gamble	Производство Румыния
2	Shamtu	Procter&Gamble	Производство Румыния
3	Head&Shoulders	Procter&Gamble	Производство Румыния
4	Syoss	Schwarzkopf&Henkel	Производство Россия Сырье импорт, Россия
5	Timotei	Unilever	Производство Россия Сырье импорт, Россия
6	Schauma для мужчин	ООО «Арнест», г. Невинномысск	Производство Россия Сырье импорт, Россия
7	Сто рецептов красоты	ОАО Концерн «Калина», г. Екатеринбург	Производство Россия Сырье импорт, Россия
8	Чистая линия. Фитотерапия	ОАО Концерн «Калина», г. Екатеринбург	Производство Россия Сырье импорт, Россия

ства, т.е. отсутствие крупинки или комков, определяют путем легкого растирания пробы пальцами (в современных шампунях допускаются вкрапления). Запах шампуня (предварительно готовят его 10%-й водный раствор) оценивают при температуре 40–45 °С.

К физико-химическим показателям качества относят водородный показатель (рН), его пенообразующую способность и массовую долю хлоридов. Показатель рН в работе определяли по ГОСТ 29188.2-91 «Изделия косметические. Метод определения водородного показателя рН». В соответствии с ГОСТ 22567.1-77 пенообразующую способность шампуней анализировали по высоте столба пены, измеренной после интенсивного перемешивания средства в течение 30 с (пенное число), через 5 мин.

определяли высоту этого столба для оценки устойчивости пены. Появление густой и устойчивой пены характеризует потребительское преимущество шампуня. Качество образующейся пены влияет на степень чистоты волос: капельки жира и грязи, отрывающиеся при мытье от поверхности волоса, должны удерживаться в объеме пены, что исключает их повторное оседание на волосе (это считается главным недостатком мыла при мытье волос). Массовую долю хлоридов определяют по ГОСТ 26878-86 «Шампуни для ухода за волосами и для ванн» путем титрования пробы шампуня раствором азотнокислого серебра в присутствии индикатора.

В комплексную оценку качества были включены следующие характеристики шампуня: цвет, запах, консистенция, пенообразующая способность, значение pH, размеры и удобство пользования флаконом. Все показатели исследуемых образцов удовлетворяли нормам ГОСТа. В табл. 3 и табл. 4 приведены результаты исследований физико-химических показателей образцов шампуня и их комплексная оценка.

По ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия» значение pH шампуня должно составлять 5,0–8,5. Величина этого показателя в диапазоне 5,0–6,0 соответствует pH кожи головы, поэтому не оказывает негативного действия на кожу, свойственного более высоким значениям pH. С целью корректировки величины водородного показателя в состав шампуня добавляют мягкие кислоты или щелочи. Было установлено, что по величине pH все исследуемые образцы шампуня удовлетворяли требованиям стандарта.

Для придания пене устойчивости в состав шампуня вводят кокосовые жирные масла, моно- и диэтаноламида жирных кислот, кокамидопропилбетаины или модифицированные силиконы. По показателю пенообразующей способности исследуемые образцы шампуня соответствовали требованиям ГОСТа¹. Для повышения вязкости в шампунь вводят хлорид натрия. Массовая доля хлоридов по ГОСТ 31696-2012 не должна превышать 6%; значения показателя для всех образцов шампуня соответствовали требованиям ГОСТа.

Лучшими из исследуемых образцов шампуня импортного производства оказались шампуни «Pantene Pro-V» и «Syoss» с хорошей пенообразующей способностью (340 и 230 мм соответственно) и с комфортным для кожи значением pH (соответственно 6,5 и 6,1). Шампунь «Head&Shoulders» также имеет большое пенное число, но его pH-показатель нейтральный. Для шампуней марок «Shamtu» и «Timotei» характерна кислая область pH и слабое пенообразование (100 и 80 мм соответственно). По результатам анализа представленных импортных образцов лучшими видами шампуня можно считать «Pantene Pro-V» и «Syoss».

На основании товароведческой экспертизы средств по уходу за волосами было установлено, что отечественные шампуни по качеству не уступают аналогам зарубежных фирм. Косметическая продукция концерна «Калина» также имеет хорошие физико-химические показатели и комплексную оценку качества. Безопасность косметической продукции гарантирована проведением гигиенических, ветеринарных и экологических экспертиз.

В соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия» все моющие средства не могут отрицательно влиять на здоровье человека и содержать запрещенные к применению химические вещества. В состав шампуня может входить до 20–30 разных ингредиентов с высокой степенью чистоты. С этой позиции правительство России пытается определить химические предприятия страны, готовые поставлять на косметический рынок сырье высокого качества, чтобы на его осно-

¹ ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия».

Физико-химические показатели качества импортных шампуней
Table 3. Physical and chemical indicators of quality of imported shampoos

Показатель	Номер образца					Норма по ГОСТ
	1	2	3	4	5	
Водородный показатель (рН)	6,5	5,2	7,0	6,1	5,4	5,0–8,5
Пенное число, мм	340,6	100,1	350,2	230,0	80,0	не менее 100
Устойчивость пены	0,80	0,90	0,97	0,83	0,81	не менее 0,8
Массовая доля хлоридов, %	3,57	5,17	3,25	3,68	6,00	не более 6,0
Комплексная оценка, баллы	4,97	4,78	4,67	4,82	4,93	

Таблица 4

Физико-химические показатели качества шампуней отечественного производства
Table 4. Physical and chemical indicators of quality of domestic shampoos

Показатель	Номер образца			Норма по ГОСТ
	6	7	8	
Водородный показатель (рН)	5,6	6,7	6,4	5,0–8,5
Пенное число, мм	100,1	325,4	230,2	не менее 100
Устойчивость пены	0,91	0,90	0,74	не менее 0,8
Массовая доля хлоридов, %	3,23	3,64	5,51	не более 6,0
Комплексная оценка, баллы	4,73	4,92	4,80	

ве организовать выпуск товаров, достойно конкурирующих с мировыми аналогами.

Резюмируя изложенное, можно отметить, что сегодня пристальное внимание уделяется вопросам импортозамещения в ответ на санкции к Российской Федерации. В результате ограничения ввоза ряда товаров, включая товары народного потребления, важным вопросом становится возможность обеспечения качественным и безопасным продуктом населения нашей страны.

При рассмотрении вопроса необходимо учитывать объемы товарооборота исследуемого вида продукции и географию стран. В работе уставлено, что внешний товарооборот шампуней составил 610 млн долл., при этом 40% импорта приходится на Румынию. Для определения качества собственной продукции и возможности ее конкурирования на мировом рынке была проведена экспертиза шампуней. Она показала соответствие продукта российским стандартам. Экспертиза шампуней разных марок показала, что потребительские свойства изученных образцов примерно одинаковы, что свидетельствует о конкурентоспособности на мировом рынке средств по уходу за волосами российского производства.

Литература

1. Кузнецова Ю., Кузнецова О. Ю. Разработка и исследование космецевтических средств с биологически активными композициями чаги. 3. Пеннообразующие композиции (шампуни). Космецевтические гели // Вестник Казанского технологического университета. 2014. №11. С. 139–142.
2. Кузякова Л. М., Умнова О. А., Бутова О. А. Анализ современного рынка парфюмерно-косметической продукции и особенности форм ее продвижения на рынке // Сборник научных трудов ВНИИОК. 2013. № 6. С. 389–392.

3. Курицына Н. И., Абуев Н. М. Рециклинг как область реверсивной логистики // Вестник Национальной академии туризма. 2018. № 2. С. 71–72.
4. Лазарева Т. В., Смирнова Г. Е. Техническое регулирование безопасного обращения парфюмерно-косметической продукции в таможенном Союзе // Успехи в химии и химической технологии. 2015. № 2. С. 34–36.
5. Николаева М. А., Ний А. А. Анализ состояния и тенденций парфюмерно-косметического рынка в России [Электронный ресурс] // Экономические исследования. 2017. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostoyaniya-i-tendentsiy-parfyumerno-kosmeticheskogo-rynka-v-rossii> (дата обращения: 29.09.2018).
6. Шигабиева Ю. А., Богданова С. А. Анализ пенообразующих свойств амфифильных компонентов для детского шампуня // Вестник Казанского технологического университета. 2015. № 4. С. 165–167.

Об авторах:

Косшелева Ольга Эдуардовна, профессор кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор технических наук; kosha.5353@mail.ru

Николаев Владимир Викторович, доцент кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; nikolaevv@list.ru

References

1. Kuznetsova Yu., Kuznetsova O.Yu. *Development and research of cosmeceutical means with biologically active compositions of chaga*. 3. Foaming compositions (shampoos). Cosmeceutical gels // Bulletin of the Kazan Technological University [Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta]. 2014. N 11. P. 139–142. (In rus)
2. Kuzyakova L. M., Umnova O. A., Butova O. A. *Analysis of the modern market of perfumery and cosmetic products and peculiarities of its promotion in the market* // Collection of Scientific Labor of the All-Russian Scientific Research Institute of Health And Coating [Sbornik nauchnykh trudov VNIIOK]. 2013. N 6. P. 389–392. (In rus)
3. Kuritsyna N. I., Abuev N. M. *Recycling as an area of reversible logics* // Bulletin of the National Academy of Tourism [Vestnik Natsional'noi akademii turizma]. 2018. N 2. P. 71–72. (In rus)
4. Lazareva T. V., Smirnova G. E. *Technical regulation of the safe circulation of perfumery and cosmetic products in the customs union* // Advances in Chemistry and Chemical Technology [Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii.]. 2015. N 2. P. 34–36. (In rus)
5. Nikolaeva M. A., Niy A. A. *The analysis of a condition and tendencies of the perfumery-no-cosmetic market in Russia* [Electronic resource] // Economic researches [Ekonomicheskie issledovaniya]. 2017. N 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostoyaniya-i-tendentsiy-parfyumerno-kosmeticheskogo-rynka-v-rossii> (date of access: 29.09.2018) (In rus)
6. Shigabieva Yu. A., Bogdanova S. A. Analysis of foaming properties of amphiphilic components for children's shampoo // Bulletin of the Kazan Technological University [Ekonomicheskie issledovaniya]. 2015. N 4. P. 165–167. (In rus)

About the authors:

Olga E. Kosheleva, Professor of the Chair of the Customs Administration of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Technical Sciences; kosha.5353@mail.ru

Vladimir V. Nikolaev, Associate Professor of the Chair of the Customs Administration of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics; nikolaevv@list.ru